

PHYSICS

ELEKTROMAQNIT ŞÜALANMASININ ƏTRAF MÜHİTƏ VƏ İNSAN ORQANIZMINƏ TƏSİRİ

*Qardaşbəyova N.,
Quliyeva A.*

*Naxçıvan Dövlət Universiteti
Orcid ID 0000-0002-0191-9428*

THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE ENVIRONMENT AND THE HUMAN BODY

*Kardashbeyova N.,
Guliyeva A.*

*Nakhshivan State University
Orcid ID 0000-0002-0191-9428*

Xülasə

İnsan təbii və süni mənbələrdən müxtəlif elektromaqnit sahələrinə məruz qalır. Bu sahələr bədəndəki elektrik sahəsinin ionların hərəkətinə, istiliyə, sinir-əzələ stimullaşdırılmasına və müxtəlif təsirlərə səbəb olur. Bu dalğaların bioloji təsiri dalğa formasından, tətbiq olunan sahələrlə Yer in maqnit sahəsi arasındakı tezlikdən həmçinin onların davamlılığından çox asılıdır. Adi cihazların yaratdığı elektromaqnit sahələri standart səviyyədədir və insanlar üçün olduqca zərərsiz görünür. Lakin radiolokasiya stansiyaları, yüksək təzyiqli postlar və yüksək güclü telekommunikasiya və radio ötürücüləri yaxınlığında yaşayan və işləyənlər kimi konkret insanlar üzərində aparılan araşdırmaların nəticələri göstərir ki, onların zərərli təsirləri var və yaxınlıqda yaşayanlar təhlükədən uzaq deyillər.

Yer üzündəki bugünkü həyat əslində təbii elektromaqnit sahələri təsirinə məruz qalır. Elektromaqnit dalğaları, yaxud elektromaqnit şüalanma elektrik cərəyanının yaratdığı elektromaqnit sahəsinin ətraf mühitə təsiridir

Müasir texnologiyada elektromaqnit sahələrinin və başqa fiziki sahələrinin istifadə edilməsi nəticəsində təbii mənbələrdən tamamilə fərqlənən texnogen mənşəli mənbələr meydana çıxmışdır. Belə texnogen mənbələr təbii fonu düşünülüb qaydada dəyişdirə bilər. Elektromaqnit dalğalarının mövcud olduğu illər ərzində demək olar ki, insan fəaliyyətinin bütün sferasına daxil olaraq tədricən daha böyük rol oynamaqdadır. Qeyd etməliyik ki, elektromaqnit şüalandırıcıların növləri, sayı və gücü daim artmaqdadır. Xüsusi ilə də məişətdə işlədilən elektron avadanlıqlar – telefonlardan, kompüterlərdən, mikrodalğalı sobalardan və s. digər məişət cihazlarından istifadə, müasir dövrdə çox yüksək həddə gəlib çatmışdır. Bu avadanlıqların hər biri müəyyən tezliyə və gücə malik elektromaqnit şüalanmaları yaradaraq insan orqanizmi üçün müəyyən təhlükə və problemlər yaradır. Elektromaqnit şüalanma spektrində ən böyük bioloji təsirə malik olan diapazonlar – radiotezlik və ifrat yüksək tezlik diapazonlarıdır.

Abstract

Humans are exposed to various electromagnetic fields from natural and artificial sources. These fields cause the electric field in the body to move ions, heat, neuromuscular stimulation, and various other effects. The biological effect of these waves is highly dependent on the waveform, the frequency between the applied fields and the Earth's magnetic field, and their duration. Electromagnetic fields generated by conventional devices are at a standard level and appear to be harmless to humans. But studies on specific people, such as those who live and work near radar stations, high-pressure posts, and high-power telecommunications and radio transmitters, show that they have harmful effects and that those living nearby are not immune.

Today's life on Earth is actually affected by natural electromagnetic fields. Electromagnetic waves, or electromagnetic radiation, is the effect of the electromagnetic field created by electric current on the environment.

As a result of the use of electromagnetic fields and other physical fields in modern technology, man-made sources that are completely different from natural sources have appeared. Such man-made sources can deliberately change the natural background. During the years of existence of electromagnetic waves, it has been gradually playing a bigger role in almost all spheres of human activity. It should be noted that the types, number and power of electromagnetic emitters are constantly increasing. Especially household electronic equipment - telephones, computers, microwave ovens, etc. the use of other household appliances has reached a very high level in modern times. Each of these devices generates electromagnetic radiation of a certain frequency and power, creating certain dangers and problems for the human body. The bands with the greatest biological impact in the electromagnetic radiation spectrum are radio frequency and extremely high frequency bands.

Acar sözlər: elektromaqnit, fizioterapiya, radiodalğa, radiotezlik, infraqırmızı, şüalanma, lazer, intensivlik.

Keywords: electromagnetic, physiotherapy, radio wave, radio frequency, infrared, radiation, laser, intensity.

Elektromaqnit şüalanmasının bioloji təsir problemi, ətraf mühətdə və insan sağlamlığında yaratdığı təhlükənin qiymətləndirilməsi çox saylı beynəlxalq təşkilatların, eləcə də sənayecə inkişaf etmiş dövlətlərin fəaliyyətlərində əsas istiqamətlərdən biri sayılır. Elektromaqnit sahəsinin ətraf mühitə təsiri olduqca müxtəlifdir. Bu problemin öyrənilməsi üçün çoxlu sayda mütəxəssislərin, biofiziklərin, bioloqların, həkimlərin və s. birlikdə fəaliyyət göstərmələri vacib məsələlərdən biridir. Aşağı tezlikli elektromaqnit sahələrinin təsiri yüksək tezlikli sahələrin təsirindən fərqlidir. Bunun səbəbi, aşağı tezlikdə cərəyanın gərginliyi daha yüksəkdir və bu, canlıların sərbəst və qorunmadan onlara məruz qalmasıdır [1]. Elektromaqnit enerjisi bədən tərəfindən udulur və istilik enerjisinə çevrilir, bu da enerji udma dərəcəsi kvadrat metrə təxminən 4 vattndan çox olduqda bədən istiliyini 1 ilə 2 ° C-ə qədər artırır. Təxminən 50-80 Hz tezliklər adətən orqanizm üçün ən təhlükəli tezliklərdir. Bu tezliklərdə çox kiçik cərəyanlar belə əhəmiyyətli bioloji təsirlərə səbəb olur [2].

Müxtəlif diapazonlu elektromaqnit dalğaları sənayedə, elmdə, texnikada, tibbdə geniş istifadə olunur: metalların, ağacın və digər materialların istiliklə işlənməsində, radio yayımında, televiziya və rabitədə, istilik və s. Ultra yüksək tezliklərin (mikrodalğaların) elektromaqnit dalğaları radda, radiometeorologiyada, radioastronomiyada, radionaviqasiyada, kosmik tədqiqatlarda, nüvə fizikasında və s. istifadə edilir.

Mikrodalğalı sahələr ən aydın bioloji təsirə malikdir. Müəyyən edilmişdir ki, santimetr və millimetr dalğaları dəri tərəfindən udulur və reseptorlara təsir edərək orqanizmə refleks təsir göstərir. Radio dalğaları-radiotezlikli elektromaqnit sahələri - dalğa uzunluğu bir neçə millimetrdən bir neçə kilometrə qədər dəyişən geniş elektromaqnit spektrinin bir hissəsidir. Onlar elektrik yüklərinin dəyişməsi nəticəsində yaranır.

Fizioterapiya otaqlarında tibbi avadanlıqların istismarı zamanı personalın məruz qaldığı elektromaqnit sahələri yaranır. Süni mənbələrdən radiodalğaların bioloji təsirlərinin öyrənilməsi yalnız radiotexnika müəyyən inkişaf səviyyəsinə çatdıqdan sonra başlanmışdır. [5] Bu, 30-cu illərə aiddir. XX əsr Radiodalğaların bioloji təsirlərinin ilk təcrübə tədqiqatları V. Danilevski A. S. Popovun radio ixtirasından beş il sonra tədqiq edilmişdir.

Güclü şüalanma ilk növbədə istilik effektinə səbəb olur. Yüksək intensivlikli mikrodalğalı sobaların təsiri bioloji obyektə istiliyin sərbəst buraxılması ilə əlaqələndirilir ki, bu da arzuolunmaz nəticələrə səbəb olur (orqan və toxumaların istiləşməsi, istilik zədələnməsi və s.). Yüksək (tezlikli) və ultra yüksək (mikrodalğalı) tezlikli cərəyanlara məruz qaldıqda bioloji effektin yığılması müşahidə olunur, nəticədə sinir və ürək-damar sistemlərində funksional dəyişikliklər, müxtəlif diapazonların təsiri altında orqanizmdə pozğunluqlar baş verir. Aşağı intensivlikli radiodalğaların təsirləri də müxtəlif istiqamətlərə malikdir.

Mikrodalğalı sobalar, bədənə məruz qaldıqda, uyğunlaşmayan bir təsir göstərə bilər. Mikrodalğaların orqanizmə təsiri altında baş verən dəyişikliklərin mexanizmlərindən aşağıdakıları aid etmək olar: toxumalara

birbaşa təsir, bir sıra orqan və sistemlərdə refleks dəyişikliklər və s.

Elektromaqnit sahəsi materiyanın xüsusi forması olub, yüklü hissəciklər arasında qarşılıqlı əlaqə nəticəsində yaranır. Sahə dəyişən elektrik və maqnit sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ilə səciyyələnir. Elektrik və maqnit sahələrinin qarşılıqlı əlaqəsi ona əsaslanmışdır ki, onlardan hər hansı birinin dəyişməsi digərinin yaranmasına səbəb olur.

Müasir texnologiyada elektromaqnit sahələrinin və başqa fiziki sahələrinin istifadə edilməsi nəticəsində təbii mənbələrdən tamamilə fərqlənən texnogen mənbəli mənbələr meydana çıxmışdır. Belə texnogen mənbələr təbii fonu düşünülmüş qaydada dəyişdirə bilər. Elektromaqnit dalğalarının mövcud olduğu illər ərzində demək olar ki, insan fəaliyyətinin bütün sferasına daxil olaraq tədricən daha böyük rol oynamaqdadır. Qeyd etməliyik ki, elektromaqnit şüalandırıcıların növləri, sayı və gücü daim artmaqdadır. Xüsusi ilə də məişətdə işlədilən elektron avadanlıqlar – telefonlardan, kompüterlərdən, mikrodalğalı sobalardan və s. digər məişət cihazlarından istifadə, müasir dövrdə çox yüksək həddə gəlib çatmışdır. Bu avadanlıqların hər biri müəyyən tezliyə və gücə malik elektromaqnit şüalanmaları yaradaraq insan orqanizmi üçün müəyyən təhlükə və problemlər yaradır. Elektromaqnit şüalanma spektrində ən böyük bioloji təsirə malik olan diapazonlar – radiotezlik və ifrat yüksək tezlik diapazonlarıdır. Bu diapazonlarda baş verən şüalanmaların intensivliyi və davam etmə müddətindən asılı olaraq orqanizmdə kəskin və xroniki dəyişmələr baş verir. Kəskin təsir elektromaqnit şüalanmasının istilik təsiri nəticəsində baş verir. Əsasən bu təsir təhlükəsizlik texnikası qaydaları pozulduqda baş verir. İstilik təsiri isə lokal xarakter daşıyır. Bu təsirin simptomları şüalanmaya məruz qalan hissənin topoqrafiyası ilə təyin olunur. Zərərçəkən şüalanmaya məruz qaldıqda istiləşmə hissədir, bu da Günəş şüasının təsirinə oxşayır. Bir sıra hallarda bu təsir nəticəsində, ürək bulantısı, qusma, qorxu hissi, baş gicəllənməsi, baş ağrıları, zəiflik və s. ilə səciyyələnir. Xəstənin temperaturu qalxır, ürək fəaliyyəti pozulur və qan təziqi yüksəlir. Bir neçə gün keçdikdən sonra göstərilən simptomlar yox olur. İnsan iş qabiliyyətini tamamilə itirir. Əgər şüalanma güclü olarsa, orqanizmdə müəyyən lokal dəyişikliklər, yanq yeri, göz kataraktası və s. müşahidə edilə bilər. Radiotezlik və ifrat yüksək tezlikli elektromaqnit şüalanmasını əsas təsirlərdən biri də orqanizmin əsəb sistemində baş verən dəyişikliklərdir. Elektromaqnit şüalanmasının tezlikləri genişdir və televiziya və radio yayımında, radionaviqasiyada və s. istifadə olunur. Tezliyin artması ilə canlı toxumaların elektrostatik xüsusiyyətləri çox dəyişir. Elektromaqnit sahələri insan orqanizminə istilik və bioloji təsir göstərir. Alternativ sahə insan toxumalarının istiləşməsinə səbəb olur. Bədənə nüfuz edən enerji müxtəlif qalınlıqdakı toxuma təbəqələri ilə bədənin çox qatlı strukturunda dəfələrlə sındırılır [3].

Beyin, göz, böyrək və insan toxumaları kimi termorequlyasiyası zəif olan orqanlar şüalanmaya daha həssasdır. Toxumaların və orqanların həddindən artıq istiləşməsi onların xəstəliklərinə səbəb olur.

Elektromağnit sahəsinin mənfi təsiri qan təzyiqinin aşağı salınmasına, ürək daralmalarının ləngiməsinə, qanın tərkibində dəyişikliklərə və gözünlünzalarının (katarakta) buludlanmasına səbəb ola bilər [4].

Mikrodalğalı tezliklərə məruz qalma - radiasiya intensivliyi görmə itkisinə səbəb ola bilər. Orta intensivliyin uzun müddətli şüalanması ilə endokrin sistemdə pozğunluqlar, həmçinin kilo itkisi, artan həyəcanlılıq ilə müşayiət olunan karbohidrat və yağ metabolizmasında dəyişiklik baş verir.

Lazer sistemlərinin istismarı zamanı insan orqanizminə aşağıdakı zərərli amillər təsir edə bilər: infraqırmızı şüalanma, səs-küy, vibrasiya. İnsan orqanizmi lazer şüalanmasına məruz qaldıqda bioloji təsirlər yaranır. İlk dəyişikliklər insan toxumalarında birbaşa şüalanmanın təsiri altında baş verir. Məsələn yanıqlar, qanaxmalar, ikinci yan təsirlər isə şüalanma nəticəsində insan orqanizmində müxtəlif pozğunluqlar nəticəsində baş verir.

Sənaye tezlikli həm elektrik, həm də maqnit sahələri şüalanma zonasına daxil olan bütün obyektlərə təsir göstərir. Məsələn, elektrik ötürücü xətlərin təsiri zonasına düşən bəcəklərin həyat tərzində dəyişikliklər yaranır. Məsələn, balıqlarda bu özünü daha çox biruzə verir, onların məhsuldarlığı aşağı düşür. Bitkilərdə bu təsir – onların formalarının, güllərinin ölçülərinin dəyişməsində və s. özünü göstərir.

Sağlam insanlar bu şüalanmanın təsirinə uzun müddət məruz qaldıqda hiss etdiyi halda hipertoniya və allergiya ilə xəstələnən adamlar, qısa müddətli şüalanmaları belə hiss edirlər. Müxtəlif süni mənbələrin (radio rəpiti, radar, yüksək gərginlikli elektrik xətləri şəbəkələrinin genişləndirilməsi, mikrodalğalı sobalar, kompüterlər, noutbuklar, televizorlar, nəqliyyat) sayının və gücünün artması elektromağnit şüalanma səviyyəsinin əhəmiyyətli

dərəcədə artmasına səbəb olur. Bütün bunların nəticəsində insan sağlamlığına mənfi təsir göstərən əlavə süni elektromağnit sahəsi yaranır.

Elektromağnit şüalanması hər hansı elektrik cərəyanı mənbəyindən enerjinin şüalanması hesabına baş verir. Bu mənbələrə yüksək tezlikli generatorlar, televiziya və radiolokasiya stansiyalarının generatorları, rentgen aparatları və s. daxildir.

Elektromağnit dalğaları bəzəndə mənfi dəyişikliklərə səbəb olur: Məsələn, mərkəzi sinir sisteminin depressiyası, yaddaşın pozulması, müxtəlif şiddətdə depressiya, əsəbilik, yuxu pozğunluğu, yuxusuzluq, ürək-damar sisteminə qan təzyiqi, əhvalın ani dəyişməsi, başgicəllənmə, zəiflik və s.

Ədəbiyyat

1. Irgens A, Krüger K, Skorve AH, Irgens LM. Male proportion in offspring of parents exposed to strong static and extremely low-frequency electromagnetic fields in Norway. *American journal of industrial medicine*. 1997;32(5):557-61.
2. Miyakoshi J. Cellular and molecular responses to radio-frequency electromagnetic fields. *Proceedings of the IEEE*. 2013;101(6):1494-502.
3. Bates MN. Extremely low frequency electromagnetic fields and cancer: the epidemiologic evidence. *Environmental Health Perspectives*. 1991;95:147-56.
4. Гайзетдинова А.М., Гайсина Г.А. Электромагнитное поле и его влияние на здоровье. *Международный студенческий научный вестник*. 2018. №31
5. Qardaşbəyova N.A Quliyeva A. Tibb texnologiyasında mexatronik sistemlərin tətbiqi Fizika, riyaziyyat və Astronomiyanın aktual problemləri III Respublika konfransı 12 may 2023-cü il Naxçıvan